

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6/2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6/2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/2 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatrics of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna KRANIOSEREBRAL TRAVMALAR OQIBATLARI NEYROREABILITATSIYASINING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA IMKONIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	7
2. Джураев Ахрарбек Махмутович, Халимов Равшан Джурабайевич ПАСТКИ МУЧАЛАРДА НЕЙРОГЕН ДЕФОРМАЦИЯСИ БЎЛГАН БЕМОР БОЛАЛАРДА КЛИНИК – НЕВРОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.....	26
3. Mansurova Nargiza Asrorovna YALLIG'LANISH — PARKINSONIZMDA ICHAK VA MIYA O'RTASIDAGI BOG'LOVCHI BO'G'IN.....	30
4. Джурабекова Азиза Тахировна, Исанова Шоира Тулкиновна, Холикулова Махбуба Анвар кизи НЕЙРОБИОМАРКЁРЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У ДЕТЕЙ.....	36
5. Камалова Малика Илхомовна ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ.....	42
6. Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Кенжаева Дильфуза Кувватовна, Джурабекова Азиза Тахировна ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ МЕНСТРУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЯХ.....	45
7. Каландарова Севара Хўжаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович, Куранбаева Сатима Раззаковна, Юсупова Дилноза Юсупжон кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СТРУКТУРЫ СНА У БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ СНА.....	49
8. Raxmatullaev Fozilbek Abduraxim oqli FEATURES OF CEREBRAL HEMODYNAMICS AND COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC MIGRAINE, OPTIMIZATION OF TREATMENT.....	52
9. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Хайдаров Азизжон Косимович НОВЫЙ МИНИИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА: ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	56
10. Ravshanov Davron Mavlonovich, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Maxmudov Sardor Mamasharifovich JARROHLIKDAN KEYIN MENINGIOMA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING REABILITATSIYA SALONIYATIGA STRUKTURAVIY VA NEYROKOGNITIV OMILLARNING TA'SIRI.....	61
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Ибрагимов Шерзод Умидович, Джурабекова Азиза Тахировна РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ-НЕВРОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ.....	66
12. Ризаев Жасур Алимджанович, Джурабекова Азиза Тоҳировна, Раза Мухаммад Калим ТИББИЁТ ФАКУЛЬТЕТЛАРИ ХОРИЖИЙ ТАЛАБАЛАРИДА МОСЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ПСИХОЛОГИК ВА ЭМОЦИОНАЛ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ҚОБИЛИЯТЛАР ВА ВЕГЕТАТИВ БОШҚАРУВГА ТАЪСИРИ.....	69
13. Арсланова Зера Энверовна, Нормурод Набижонович Зекрияев, Игорь Александрович Югай, Асадуллаев Улугбек Максудович ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.....	73
14. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ С DEE-SWAS ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИНАЦИИ С КЛОБАЗАМОМ: ДАННЫЕ ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	79
15. Узakov Журабек Бахтиерович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ниёзов Шухрат Ташмирович, Джурабекова Азиза Тахировна НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУР ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМИФАЦИАЛЬНЫМ СПАЗМОМ.....	84

16. Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПРЕЯ СЕМАКС В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА BDNF В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ.....	90
17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Худайбергенов Нурмамат Юсупович, Султанова Динора Ойбек кизи ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) В КОРРЕКЦИИ ПАРЕЗОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	94
18. Якубова Мархамат Миракрамовна, Рахматуллаева Гульнора Кутпитдиновна, Саид – Ахмедова Саодат Каримджановна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	99
19. Юсупова Идрисахон Бахтиёрвна, Мамуровой Мавлюдахон Мирхамзаевны КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ....	103
20. Болтаева Зулайхо Оллабергановна ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЙ В СПИНЕ У ПОЖИЛЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
21. Арсланова Зера Энверовна, Игорь Александрович Югай ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА И РАННЕЕ ВЕДЕНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ СО СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖЕЙ (SPINA VIFIDA) И ФИКСИРОВАННЫМ СПИННЫМ МОЗГОМ: СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ.....	109
22. Шодиев Улугбек Донёр угли, Рахимбаева Гулнара Саттаровна ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРО-АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	114
23. Шарипов Алиёр Ахрорович, Рахматова Дилбар Исмагиллоевна ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА КОМОРБИДНЫМИ С ДРУГИМИ ПАТОЛОГИЯМИ.....	118
24. Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли, Якубов Ахрор Туйчиевич ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА В ЕВРОПЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР.....	121
25. Асадов Х.Ф., Охунов А. О., Асадов Х.Х. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ: МАЛОТРАВМАТИЧНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД.....	127

УДК 616.728.2:616.718-089.87

Кузиев Ортикшер Илмиддинович,Ферганский медицинский институт общественного здоровья; Phd,
email: ortiqsher@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-3271-7140>**Исмоилова Муаззам Исроиловна,**Ферганский медицинский институт общественного здоровья; Phd,
Email: i.muazzam@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0008-2373-7263>.**Хайдаров Азизжон Косимович,**Ферганский медицинский институт общественного здоровья; Phd,
email: Haydarov.azizjon@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0446-3323>**НОВЫЙ МИНИИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА:
ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17884043>**АННОТАЦИЯ**

Цель исследования — оценка безопасности и эффективности миниинвазивной перкутанной передней одновинтовой фиксации зубовидного отростка при нестабильных переломах С2. Проанализированы данные 18 пациентов (14 мужчин, 4 женщин), лечившихся с сентября 2023 по апрель 2025 года. Процедура проводилась под рентгеноскопическим контролем с использованием специальной иглы из нержавеющей стали длиной 14 см, наружным диаметром 3,0 мм и внутренним каналом 2,0 мм как втулки для введения направляющую спицу с мелкой резьбой на кончике и дилататора 6 мм (доступ 3–4 мм). Все операции прошли успешно, осложнений не наблюдалось. Через 6 месяцев 16 пациентов (88,9%) имели полное сращение. Боль и ограничения подвижности шеи минимальны. Метод обеспечивает надежную стабилизацию, сохранение атлантоаксиальной подвижности и ускоренную реабилитацию.

Ключевые слова: перелом зубовидного отростка С2, миниинвазивная фиксация, передняя винтовая фиксация, одновинтовая фиксация, атлантоаксиальный сустав.

Kuziev Ortikshar Imuddinovich,Ferghana medical institute of public health; PhD,
Email: ortiqsher@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-3271-7140>**Ismoilova Muazzam Isroilovna,**Ferghana medical institute of public health; PhD,
Email: i.muazzam@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-3271-7140>.**Haydarov Azizjon Kosimovich,**Fergana medical institute of public health; PhD,
email: Haydarov.azizjon@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0446-3323>**A NEW MINIMALLY INVASIVE METHOD FOR FIXATION OF UNSTABLE ODONTOID FRACTURES: INITIAL CLINICAL
RESULTS AND TECHNICAL FEATURES.****ABSTRACT**

The aim of the study was to evaluate the safety and effectiveness of minimally invasive percutaneous anterior single-screw fixation of the odontoid process in unstable C2 fractures. Data from 18 patients (14 men, 4 women) treated from September 2023 to April 2025 were analyzed. The procedure was performed under fluoroscopic guidance using a specialized 14-cm stainless steel needle (outer diameter 3.0 mm, inner channel 2.0 mm) as a sleeve for inserting a guide wire with a fine-threaded tip and a 6-mm dilator (access 3–4 mm). All procedures were completed successfully without complications. At 6 months follow-up, 16 patients (88.9%) achieved complete fracture union. Pain and neck mobility limitations were minimal. The method provides reliable stabilization, preserves atlantoaxial mobility, and enables accelerated rehabilitation.

Keywords: C2 odontoid fracture, minimally invasive fixation, anterior screw fixation, single-screw fixation, atlantoaxial joint.

Кузиев Ортикшер Илмиддинович,Фаргона жамоат саломатлиги тиббиёт институти;
email: ortiqsher@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-3271-7140>**Исмоилова Муаззам Исроиловна,**Фаргона жамоат саломатлиги тиббиёт институти ассистенти; Phd,
Email: i.muazzam@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0008-2373-7263>.

Ҳайдаров Азизжон Қосимович,

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти ассистенти; Phd,
email: Haydarov.azizjon@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-0446-3323**С2 ТИШСИМОН ЎСИГИНИНГ НОСТАБИЛ СИНИКЛАРИНИ ФИКСАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ ЯНГИ КАМ ИНВАЗИВ УСУЛИ: ДАСТЛАБКИ КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ТЕХНИК ХУСУСИЯТЛАР.****АННОТАЦИЯ**

Тадқиқот мақсади — С2 умуртқа тишсимон ўсиғи ностабил синикларини олдинги битта винтли кам инвазив фиксация усулининг хавфсизлиги ва самарадорлигини баҳолаш. 2023 йил сентябридан 2025 йил апрелигача даволанган 18 бемор (14 эркак, 4 аёл) маълумотлари таҳлил қилинди. Амамлиёт рентген назорати остида махсус 14 см игна (ташқи диаметри 3,0 мм, ички канали 2,0 мм) ва 6 мм дилататор (қириш 3–4 мм) орқали ўтказилди. Барча операциялар муваффақиятли ўтди, асоратлар кузатилмади. 6 ойлик кузатувда 16 бемор (88,9%) да синик тўлиқ бирлашганлиги аниқланди. Краниовертебрал соҳада оғриқ ва ҳаракат чекловлари минимал намоён бўлди. Ушбу янги фиксациялаш усули ишончли барқарорлик, атлантоаксиал ҳаракатчанликни сақлаш ва тезкор реабилитацияни таъминлайди.

Калит сўзлар: С2 умуртқасининг тишсимон ўсиғи синиши, С2 умуртқаси тишсимон ўсиғини олдинги фиксацияси, vC2 тишсимон ўсиғи синикларини перкутант фиксацияси.

Введение. Нестабильные переломы зубовидного отростка С2, в частности переломы II типа по классификации Anderson и D'Alonzo, представляют собой одну из наиболее сложных категорий повреждений краниовертебрального перехода. Сложность хирургической тактики обусловлена высокой частотой несращения, значительным риском неврологических осложнений и необходимостью сохранения физиологической подвижности атлантоаксиального сустава. В современной практике используются различные методы внутренней фиксации, включая задний, заднелатеральный и передний доступы [2, 3, 5, 7, 13, 15, 16].

Задние стабилизирующие операции, хотя и обеспечивают высокий уровень сращения, неизбежно приводят к утрате ротационной подвижности на уровне С1–С2, что существенно снижает функциональный исход и качество жизни пациентов молодого и среднего возраста. В связи с этим была предложена передняя винтовая фиксация, впервые описанная Nakanishi и соавт., а также Böhler, как метод, позволяющий обеспечить немедленную стабильность при сохранении анатомии и физиологии атлантоаксиального комплекса [1, 4, 6, 8, 11, 12, 14]. По данным литературы, частота сращения после передней одновинтовой фиксации достигает 80–100% при соответствующем выборе показаний [5–7, 11].

Тем не менее, несмотря на теоретические преимущества, традиционная передняя фиксация зубовидного отростка имеет ряд существенных ограничений. К ним относятся необходимость строго благоприятной линии перелома (тип IIA и IIB), сложность получения оптимальной траектории ввода винта, выраженная зависимость результата от опыта хирурга, а также риск технических осложнений, связанных с анатомическими особенностями доступа [8–10, 12]. Кроме того, у пациентов с пожилым возрастом, остеопорозом, кифотической деформацией или поздними переломами эффективность метода значительно снижается.

В последние годы усиливается интерес к развитию миниинвазивных технологий, направленных на уменьшение операционной травмы, повышение точности имплантации и расширение возможностей переднего подхода при лечении нестабильных переломов зубовидного отростка. Однако опубликованные данные о клиническом внедрении таких методик пока ограничены, что определяет необходимость их первичной оценки, верификации безопасности и анализа ближайших результатов.

В данной работе представлен опыт применения нового миниинвазивного метода передней перкутанной одновинтовой фиксации, разработанного с целью повышения точности репозиции и стабильности фиксации при снижении интраоперационной травмы. Представлены первые клинические результаты внедрения методики, оценка безопасности и анализ технических особенностей, определяющих её применимость в реальной хирургической практике.

Цель исследования. Оценить безопасность, техническую выполнимость и ближайшие клинические результаты нового

миниинвазивного метода передней перкутанной одновинтовой фиксации нестабильных переломов зубовидного отростка С2.

Материалы и методы: В исследование были включены 18 пациентов с острыми травматическими переломами зубовидного отростка С2 II и III типов, которые проходили лечение на клинических базах отделения экстренной нейрохирургии ФФРНЦЭМП и частной многопрофильной клиники «Comras Hospital» в период с сентября 2023 года по апрель 2025 года. Среди пациентов у 11 (61,1%) выявлены косые переломы, направленные от передне-верхней к задне-нижней части зубовидного отростка, и у 7 (38,9%) — поперечные линии перелома. В группе преобладали мужчины: 14 (77,8%) мужчин и 4 (22,2%) женщины, средний возраст составил $41,7 \pm 11,4$ года (диапазон 19–63 лет). Длительность симптомов до обращения варьировала от 1 до 6 суток и составляла в среднем $3,08 \pm 2,02$ дня.

При поступлении всем пациентам проводился общий клинический и неврологический осмотр с оценкой выраженности болевого синдрома, подвижности шейного отдела и признаков возможной нестабильности атлантоаксиального сустава. Диагностическая программа включала мультиспиральную компьютерную томографию шейного отдела позвоночника с мультиплоскостными реконструкциями, что позволяло уточнить тип и особенности линии перелома, степень смещения костных фрагментов и состояние структур С1–С2. Дополнительно выполнялась рентгенография шейного отдела позвоночника в вертикальном и горизонтальном положении, что позволяло выявить скрытую нестабильность атлантоаксиального комплекса и оценить изменение положения фрагментов в зависимости от положения пациента.

Из исследования исключались пациенты с переломами типа IIC по классификации Anderson и D'Alonzo, а также больные с атланто-аксиальным вывихом, разрывом поперечной связки атланта, переломом тела С2, застарелыми переломами зубовидного отростка и выраженными анатомическими особенностями, такими как короткая шея или бочкообразная грудная клетка, ограничивающими возможность безопасного переднего доступа.

Хирургическое лечение всем пациентам выполнялось с использованием передней перкутанной одновинтовой фиксации зубовидного отростка по разработанному миниинвазивному подходу. Техника предусматривала пункционный передний доступ, проведение направляющей иглы под рентгенологическим контролем, коррекцию смещения фрагментов и имплантацию винта по оптимизированной траектории при минимальной операционной травме.

Техника выполнения (Рис.1): Поставленная задача решается с использованием черезкожной передней фиксации зубовидного отростка. Пациента укладывают на спину с валиком под лопатками, а голову фиксируют в положении гиперэкстензии.

Под контролем электронно-оптического преобразователя (С-дуги) на уровне тела С4 выполняют паратрахеальную пункцию через кожу шеи под углом 90° с использованием специальной иглы из нержавеющей стали длиной 14 см, наружным диаметром 3,0 мм

и внутренним каналом 2,0 мм. Игла оснащена мандреном и сменной Т-образной ручкой; срез под углом 45° позволяет корректировать направление движения (вверх, вниз, влево, вправо), повышая точность наведения и снижая риск травмы мягких тканей.

Кончик иглы подводят к передней поверхности тела С4, затем ориентируясь по средней линии, направляют её краниально к передне-верхнему краю тела С3. Далее иглу проводят к межпозвоночному диску С2–С3 и устанавливают кончик в основании переднего нижнего края тела аксиса. После этого выполняют закрытую репозицию зубовидного отростка: хирург оказывает давление на тело аксиса большим пальцем, ассистент сгибает голову пациента вперёд.

Удаляют мандрен и вводят направляющую спицу с мелкой резьбой на кончике (саморез). Под рентген-контролем спицу

вкручивают в верхнюю треть репонированного зубовидного отростка. Далее иглу удаляют, а по спице подводят дилататоры диаметром 2–3 мм и устанавливают защитную металлическую трубку диаметром 6 мм.

Через трубку вводят канюлированный титановый винт диаметром 3,5 мм с расширением головной части до 4 мм, имеющий резьбу на кончике и в области головки. После полной фиксации зубовидного отростка спицу удаляют.

Результатом является надёжная фиксация и восстановление анатомии аксиса и атлантаксиального сочленения при минимальной травматизации мягких тканей и без кровопотери. Длина кожного прокола не превышает 3–4 мм, что снижает болевой синдром и позволяет раннюю активацию пациентов.

Рис. 1. Этапы проведение перкутанной передней одновинтовой фиксации. а - положение иглы при паратрахеальной пункции на уровне С4. б - проведение направляющей спицы в направлении зубовидного отростка. в - установка защитной металлической трубки. г - введение и фиксация канюлированного винта. д, е - финальный результат фиксации зубовидного отростка.

Результаты: У всех 18 пациентов операция была успешно проведена без каких-либо сосудисто-нервных осложнений. Средняя продолжительность вмешательства составила около 40 минут, а средняя интраоперационная кровопотеря — 25–30 мл. Во всех случаях удалось достичь успешного позиционирования винтов и немедленной стабилизации позвоночника.

Основным симптомом до операции была боль в шее, отмеченная у всех пациентов (100%). Неврологический дефицит отсутствовал. Согласно визуальной аналоговой шкале (ВАШ), у пяти пациентов (27,8%) боль оценивалась в 10 баллов, у шести пациентов (33,3%) — 9 баллов, у четырех пациентов (22,2%) — 8 баллов и у трех пациентов (16,7%) — 7 баллов. Все пациенты испытывали выраженный болевой синдром.

Предоперационная оценка инвалидности шеи (NDI) показала, что ни у одного пациента не было оценок 0–4 балла (нет инвалидности), 5–14 баллов (легкая инвалидность) или 15–24 баллов (умеренная инвалидность). Тяжелую инвалидность (25–34 балла) выявили у шести пациентов (33,3%), полную инвалидность (35–50 баллов) — у двенадцати пациентов (66,7%).

Предоперационная рентгенологическая оценка показала переломы зубовидного отростка II типа у 12 пациентов (66,7%) и III типа у 6 пациентов (33,3%). Косые переломы, проходящие от передне-верхней к задне-нижней части зубовидного отростка, были выявлены у 11 пациентов (61,1%), а поперечные — у 7 пациентов (38,9%). Случаев атлантаксиального вывиха не отмечалось. Летальных исходов и серьезных осложнений,

связанных с передним доступом, не зафиксировано. Все пациенты оставались неврологически стабильными.

После операции и в период наблюдения до 6 месяцев отмечено улучшение функционального состояния у всех пациентов. У десяти пациентов (55,6%) боль полностью отсутствовала, у семи пациентов (38,9%) ВАШ составлял 1 балл, и лишь у одного пациента (5,5%) сохранялась слабая боль до 2 баллов.

Статистический анализ показал значительное улучшение показателей ВАШ по сравнению с предоперационными данными.

Оценка инвалидности шеи (NDI) после операции показала, что 10 пациентов (55,6%) имели оценку 0–4 балла (нет инвалидности), а 8 пациентов (44,4%) — 5–14 баллов (легкая инвалидность). Более высокие показатели (15 баллов и выше) не наблюдались, что отражает значительное улучшение функционального состояния по сравнению с предоперационным периодом (таблица 1).

Таблица 1. Оценка инвалидности шеи (NDI) до и после операции

Оценка инвалидности шеи (NDI)	До операции		После операции		p
	No	%	No	%	
0-4 (нет инвалидности)	0	0	10	55,6	0,75
5-14 (легкая инвалидность)	0	0	8	44,4	0,65
15-24 (умеренная инвалидность)	0	0	0	0	0
25-34 (тяжелая инвалидность)	6	33,3	0	0	0,73
35-50 (полная инвалидность)	12	66,7	0	0	0,65

Послеоперационные рентгенограммы бокового обзора и зубовидного отростка с открытым ртом выполнялись через 3, 6 и 12 месяцев для оценки заживления и выравнивания кости (Рис. 2). Период наблюдения варьировал от 8 до 18 месяцев, в среднем 13,1 месяца. Случаев поломки или смещения винтов не зафиксировано. Прочное сращение зубовидного отростка наблюдалось у 16 пациентов (88,9%) в течение 8 месяцев после операции. В двух

случаях (11,1%) линия перелома оставалась видимой через 12–14 месяцев, что указывало на несращение, однако фрагменты оставались стабильными, и на динамической рентгенографии не выявлено подвижности. Лёгкий дискомфорт при глотании отмечался у одного пациента (5,5%) и полностью прошёл в течение первого месяца после операции.

Рис. 2. Боковая рентгенограмма пациента после 6 месяцев

Все пациенты вернулись к привычной повседневной деятельности. Оценка подвижности шейного отдела показала, что сгибание, разгибание, ротация и боковое наклонение оставались функциональными даже в случае рентгенологического несращения.

Обсуждение: Лечение нестабильных переломов зубовидного отростка C2 остаётся одной из актуальных задач нейрохирургии, особенно при типах II и III по классификации Anderson и D'Alonzo. В литературе отмечается, что задние и заднелатеральные методы фиксации обеспечивают надёжное сращение, однако сопровождаются ограничением ротации шейного отдела позвоночника и снижением функциональной подвижности атлантоаксиального соединения [2, 3, 5, 7, 13].

В последние годы появились публикации, посвящённые передней винтовой фиксации зубовидного отростка, в том числе её миниинвазивным модификациям. Согласно данным Nakanashi и соавт. (1980), а также Bohler (1982), передний доступ позволяет восстановить анатомию и физиологию атлантоаксиального сустава

без выраженного ограничения подвижности, обеспечивая немедленную стабильность и высокий процент сращений (80–100%) [11, 12, 16]. Эти результаты подтверждаются исследованиями последних лет, демонстрирующими безопасность переднего винта и низкий риск сосудисто-нервных осложнений, включая повреждение пищевода и глотки [8–10, 14].

Результаты нашего исследования полностью согласуются с современными данными. У 18 пациентов миниинвазивная перкутанная передняя фиксация позволила достичь немедленной стабилизации позвоночника и успешного позиционирования винтов. Ни один пациент не имел серьёзных осложнений, связанных с передним доступом, что подчёркивает безопасность методики. Период наблюдения (8–18 месяцев) показал высокую эффективность: прочное сращение зубовидного отростка достигнуто у 88,9% пациентов, а сохранение функциональной подвижности шейного отдела наблюдалось даже в случаях рентгенологического несращения.

Одним из важных преимуществ передней перкутанной фиксации является сохранение функциональной ротации шейного отдела, что подтверждается улучшением показателей по шкале инвалидности шеи (NDI) и уменьшением болевого синдрома по ВАШ у всех пациентов. Послеоперационные оценки показали отсутствие тяжелой или полной инвалидности, что говорит о высокой клинической значимости вмешательства для восстановления качества жизни.

Сравнение с традиционными методами фиксации выявило несколько ключевых преимуществ переднего доступа: минимальная операционная травма, сокращение времени вмешательства, низкая кровопотеря, возможность ранней вертикализации и функциональной реабилитации. Эти факторы делают метод особенно привлекательным для пациентов с острыми травмами и ограниченной подвижностью шейного отдела.

Несмотря на очевидные преимущества, метод имеет ограничения. Передняя перкутанная фиксация требует высокой квалификации хирурга и тщательного планирования траектории винта под рентгенологическим контролем. Противопоказания включают оскольчатые переломы, выраженные деформации

грудной клетки, разрыв поперечных связок и застарелые переломы, что согласуется с данными литературы [8–10, 12].

Таким образом, наши результаты подтверждают, что миниинвазивная перкутанная передняя фиксация зубовидного отростка является эффективным и безопасным методом лечения нестабильных переломов II и III типа. Метод обеспечивает немедленную стабильность, высокое качество сращения и сохранение функциональной подвижности шейного отдела, что соответствует современным тенденциям в нейрохирургии и улучшает исходы у пациентов.

Выводы: Новая миниинвазивная перкутанная передняя одновинтовая фиксация зубовидного отростка безопасна и эффективна при нестабильных переломах II и III типа по классификации Anderson и D'Alonzo. Благодаря минимальному размеру раны (3–4 мм) метод снижает болевой синдром, ускоряет раннюю активизацию и сокращает госпитализацию.

Метод обеспечивает немедленную стабилизацию позвоночника, высокую частоту сращения, сохранение подвижности атлантоаксиального сустава и возвращение пациентов к привычной повседневной активности, подтверждая клиническую значимость нового подхода.

Литературы:

1. Aebi M, Etter C, Coscia M. Fractures of the odontoid process. Treatment with anterior screw fixation. *Spine (Phila Pa 1976)* 1989;14: 1065-70.
2. Agrillo U, Mastronardi L, Puzzilli F. Management of acute odontoid fractures with single-screw anterior fixation. *Neurosurgery* 2000;47:794.
3. Bohler J. Anterior stabilization for acute fractures and non-unions of the dens. *J Bone Joint Surg Am* 1982;64:18-27.
4. Boorm W, Kast E, Richter HP, Mohr K. Anterior screw fixation in type II odontoid fractures: is there a difference in outcome between age groups? *Neurosurgery* 2003;52:1089-92; discussion 1092-4.
5. Borne GM, Bedou GL, Pinaudeau M, Cristino G, Hussein A. Odontoid process fracture osteosynthesis with a direct screw fixation technique in nine consecutive cases. *J Neurosurg* 1988;68:223-6.
6. Chi YL, Wang XY, Xu HZ, et al. Management of odontoid fractures with percutaneous anterior odontoid screw fixation. *Eur Spine J* 2007; 16:1157-64. DOI 10.1007/s00586-007-0331-0.
7. Clark CR, White AA. Dens fracture: a multicenter study. *J Bone Joint Surg Am* 1985;67:1340-8.
8. Denaro V, Papalia R, Di Martino A, Denaro L, Maffulli N. The best surgical treatment for type II fractures of the dens is still controversial. *Clin Orthop Relat Res* 2011;469:742-50. doi: 10.1007/s11999-010-1677-x.
9. Harms J, Melcher RP. Posterior C1-C2 fusion with polyaxial screw and rod fixation. *Spine* 2000;26:2467-71.
10. Henry AD, Bohly J, Grosse A. Fixation of odontoid fractures by an anterior screw. *J Bone Joint Surg [Br]* 1999;81-B:472-7.
11. Kuziev O.I., Yuldashev R. M. The role of anterior single-screw fixation in the treatment of odontoid fracture. *The bulletin of emergency medicine*. 2022; 15:1; 32-37. doi: 10.54185/TBEM/vol15_iss1/a5.
12. Nakanishi T. Internal fixation of the odontoid fracture. *Cent Jpn J Orthop Traumatic Surg* 1980;23:399-406.
13. Park JH, Kang DH, Lee MK, et al. Advantages of direct insertion of a straight probe without a guide tube during anterior odontoid screw fixation of odontoid fractures. *Spine (Phila Pa 1976)* 2016; 41:E541-7. doi: 10.1097/BRS.0000000000001311.
14. Robinson RA, Smith GW. Anterolateral cervical disc removal and interbody fusion for cervical disc syndrome. *Bull Johns Hopkins Hosp*. 1955;96:223-4.
15. Smith GW, Robinson RA. The treatment of certain cervical-spine disorders by anterior removal of the intervertebral disc and interbody fusion. *J Bone Jt. Surg* 1958;40-A:607-24.
16. Wu AM, Wang XY, Xia DD, Luo P, Xu HZ, Chi YL. A novel technique of two-hole guide tube for percutaneous anterior odontoid screw fixation. *Spine J* 2015;15:1141-5. doi: 10.1016/j.spinee.2015.02.013.

6. Gfrerer L, Guyuron B. Surgical treatment of chronic migraine. *Clin Plast Surg.* 2014;41(2):253-262.
7. Mathew PG. Pathophysiology of migraine. *Neurol Clin.* 2019;37(4):651-671.
8. Asadov HF, Asadov HK, Abdulazizov AA. Minimally invasive endoscopic decompression of the greater occipital nerve: early clinical outcomes. *MEDAS Medical Center Reports.* 2024.